

DIÓCESIS DE CÓRDOBA

DIÓCESIS

OBISPO

CURIA Y DELEGACIONES

PARROQUIAS

CATEDRAL

CÁRITAS

PUBLICACIONES

PORTAL DE TRANSPARENCIA

DIC 21 2018 **La Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros ya está iluminada**

Está pendiente la segunda fase de las obras, que afecta al interior, gracias a la cual se volverá a abrir al público

Las obras comenzaron el pasado mes de octubre gracias a la aportación de las Esclavas, la Diócesis, el Ayuntamiento, la UCO y la Asociación de Vecinos, que se comprometieron a aportar parte de los gastos del proyecto. La segunda fase

supondrá el arreglo de la parte interior y se conseguirá así que el alminar sea visitable.

La diócesis de Córdoba ha aportado 15.000 euros, además de la contratación y supervisión de los trabajos de los técnicos especializados en las tareas de restauración. Por su parte, el Ayuntamiento ha aportado 34.800 euros, la Asociación de Vecinos 2.500 euros y el resto, hasta los 95.000 euros que ha costado el proyecto, lo ha aportado la congregación de las Esclavas.

La Torre está declarada Bien de Interés Cultural y situada dentro del conjunto de la Iglesia de San Juan de los Caballeros, que fue cedida por la Diócesis de Córdoba a la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón. Finalizado el proyecto el próximo 31 de diciembre, comenzarán con proyecto siguiente consistente en la restauración del interior para que pueda abrirse al público.

COMPARTIR EN REDES SOCIALES

NOTICIAS RELACIONADAS:

- › **Restauración de la Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros**

El convenio lo firmaron, la Asociación Centro Histórico Córdoba y D. Demetrio Fernández, en el Obispado...

- › **Continúa la restauración de la torre-alminar de San Juan**